

CHET TILI O‘ QITISHDA ZAMONAVIY VOSITALAR TIZIMIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Quychiyeva Zuxra Isoqulovna

quychiyevazuxra@mail.com

Kaldikozova Sandugash Yerkimbekovna

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent ЮКУ им. М. Ауэзова
sandugash.73@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy tillarni o‘qitishning zamonaviy tizimidan foydalanish va o‘quv qurollarining ta’limdagi o‘rni haqida so‘z boradi. O‘quv qurollari – ta’lim maqsadlariga erishish uchun zarur bo‘lgan moddiy yoki ma’naviy qadriyatlar.

Kalit so‘zlar: O‘quv jarayoni, maqsad, pedagogik jarayon, ob’ekt, malaka.

Аннотация: В статье рассматривается использование современной системы обучения иностранным языкам и роль средств обучения в образовании. Образовательные ресурсы — это материальные или духовные ценности, необходимые для достижения образовательных целей.

Ключевые слова: образовательный процесс, цель, педагогический процесс, объект, квалификация.

Abstract: This article discusses the use of a modern system of teaching foreign languages and the role of educational materials in education. Educational materials are material or spiritual values necessary to achieve educational goals.

Keywords: educational process, goal, pedagogical process, object, qualification.

Ushbu tadqiqotning predmeti chet tilini o‘qitishning zamonaviy tizimidan foydalanish hisoblanadi. Tadqiqot ob’ekti chet tilini o‘rganishdir. O‘quv qurollari - ta'lim maqsadlariga erishish uchun zarur bo‘lgan moddiy yoki ma'naviy qadriyatlar. Ular odatda tegishli ta'lim usullari bilan qo‘llaniladi. O‘quv vositalari o‘quv jarayonining muhim tarkibiy qismidir. O‘quv jarayoni deganda biz o‘qituvchi faoliyati bilan o‘quvchilar faoliyatining umumiy maqsadga - o‘quvchilarni bilim,

ko' nikma, malaka, ko' nikmalar bilan qurollantirish, ularni rivojlantirish va tarbiyalashga qaratilgan murakkab birligini tushunamiz.

Pedagogik jarayon doimo maqsadga muvofiq, boshqariladigan munosabatlar tizimi, kattalar va bolalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, bilim va ko' nikmalarni uzatish va o'zlashtirish sifatida quriladi. Bu tizim muntazam axborot almashish sharti bilan ishlashga qodir. Pedagogik jarayonni boshqarish tizimi uning barcha tarkibiy qismlari bilan uzviy bog'langan. U tashkiliy shakllar, O'quv qo'llanmalari, o'qitish va tarbiyalash usullari, pedagogik diagnostika usullari, tugri aloqani amalga oshirish, samarali pedagogik o'zaro ta'sir va ta'sir mezonlarini o'z ichiga oladi. Hozirgi vaqtda o'quv qurollarining yagona tasnifi mavjud emas. Darhaqiqat, ularning ko'plari bor va ularning barchasi o'z xususiyatlariga ko'ra bir-biridan farq qiladi.

1. Ob'ektlar tarkibiga ko'ra: moddiy (xonalar, jihozlar, inventar, maishiy texnika, mebel, asbob-uskunalar, ish jadvali) va ideal (ishora modellari, majoziy tasvirlar, fikrlash tajribalari, farazlar, g'oyalar, hislar).

2. Tashqi ko'rinish manbalariga nisbatan: sun'iy (kitoblar, daftarlar, yorug'lik, rasmlar, soatlar) va tabiiy (gullar, gerbariy, biologik ob'ektlar, landshaft, iqlim).

3. Murakkablik darajasi bo'yicha: oddiy (namunalar, maketlar, xaritalar, atlaslar, ish daftarlari) va murakkab (musiqa asboblari, videomagnitofon, kompyuter, internet).

4. Foydalanish xususiyatiga ko'ra: statik (stol, doska, stul) va dinamik (soat, videotexnika, audioyozuv, kinoteatr, odamlar).

5. Tuzilish xususiyatlariga ko'ra: yassi (chizmalar, xaritalar, sxemalar), hajmli (modellar, maketlar, haykallar, narsalar, inson tanasi), aralash (globus), virtual (multimedia dasturlari).

6. Qo'llash doirasiga ko'ra: mahalliy (alohida fan yoki kasb bo'yicha) va umumiy (butun o'quv jarayoni uchun universal).

7. Axborot tashuvchisiga ko'ra: qog'oz (kitoblar, albomlar, fotosuratlar, atlaslar), magnit-optik (audio va video lentalar, filmlar, diafilmlar), elektron (sintezator, kompyuter, asboblari).

8. Ta'lim mazmuni darajalariga ko'ra: topshiriqlar (matnlar, topshiriqlar, mashqlar), mavzu (darsliklar, ma'lumotnomalar, jadvallar, stendlar), protsessual (sinflar, o'quv xonalari, laboratoriyalar, ustaxonalar, zallar).

9. Texnologik jarayonga nisbatan: an'anaviy (ko'rgazmali qurollar, muzeylar, ko'rgazmalar, kutubxonalar), istiqbolli (elektron uskunalar, kompyuter texnikasi, psixodiagnostika materiallari), innovatsion (sinf-sintezator, elektron test, elektron darslik).

10. Ishlab chiqarish usuliga ko'ra: sanoat (kitoblar, portretlar, mebellar, maishiy texnika), avtonom (talabalar yoki o'qituvchilar tomonidan tayyorlangan).

Chet tilini o'qitish vositalari deganda quyidagilar tushuniladi:

Chet tilini o'rganish o'rgatishning barcha vositalari asosiy va yordamchiga bo'linadi. O'quv vositalari O'quv jarayonining ajralmas qismidir. O'qituvchi esa nafaqat majburiy bo'lgan asosiy O'quv qurollaridan, balki ulardan foydalanish O'quv chilarning bilim darajasini oshirishga imkon beradigan yordamchi vositalardan ham foydalanishi kerak.

G.V.Rogova va I.N.Vereshchagin o'zlarining "Umumiy ta'lim muassasalarida chet tilini o'qitish metodikasi" kitobida barcha o'qitish vositalarini 2 guruhga ajratadi:

1. Ta'limning asosiy vositalari;
2. Yordamchi o'qitish vositalari.

Bugungi kunda ta'limning asosiy vositalari darslik va o'quv qo'llanmalardir. Agar chet tilida faqat o'qish, biror narsa aytish va yozish qobiliyati haqida emas, balki chet tiliga ega bo'lishning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish haqida gapiradigan bo'lsak, unda bitta darslik etarli bo'lmaydi. O'qituvchining o'zi ham yordamga muhtoj, ayniqsa u endigina kasbiy faoliyatni boshlayotgan bo'lsa,

va o'zini o'zida tayyorlash uchun etarli vaqt bo'lmasa. O'quv qo'llanma va darslik asosiy o'quv quroli bo'lib, u tarkibiy qismlar majmuasini o'z ichiga oladi: talabalar uchun kitob, o'qituvchi uchun kitob, ish kitobi, audio va video materiallar. Ta'limning asosiy vositalarining g'oyasi o'quvchilar shaxsining ham intellektual, ham hissiy sohasini faollashtirish, axborot oqimining barcha kanallaridan foydalanish va ta'limning texnik vositalarini joriy etish orqali ta'limni modernizatsiya qilishdan iborat. Ushbu g'oyani amalga oshirish o'qituvchining til o'rgatish mahoratiga bog'liq holda amalga oshiriladi.

Hozirgi vaqtda chet tilini o'rganishning zamonaviy tizimidan foydalanishda katta tanlovi mavjud. Asosiy kursni tanlashda o'qituvchi odatda ko'plab fikrlarga asoslanadi, ammo quyidagilarni etakchi deb atash mumkin:

- bu kurs to'liq o'quv va o'quv to'plamimi yoki etishmayotgan komponentlarni tanlash to'ldirish zarurmi; ushbu kurs nutq faoliyatining har xil turlari bo'yicha etarlicha zarur lingvistik, nutq va ijtimoiy-madaniy ko'nikmalarni rivojlantiradimi;

- Materiallar tabiiy tildan foydalanish uchun yaxshi modellar beradimi, ma'no, shakl va qo'llanish kontekstda chambarchas bog'liqmi;

- ushbu kurs o'qituvchi va talabalar uchun mavjudmi.

Yordamchi o'quv qurollari kasbiy jihatdan nashr etilgan va o'qituvchining o'z tomonidan tuzilgan turli darsliklarni o'z ichiga oladi. Bularga quyidagilar kirishi mumkin: nutq faoliyatining muayyan turlarini rivojlantirish uchun maxsus o'rganish vositalari;

- turli xil video va audio materiallar;
- o'rganishning turli bosqichlari uchun til va nutq o'yinlari to'plamlari;
- kompyuter dasturlari;
- jadvallar va diagrammalar;
- kartalar;

O'quv va ko'rgazmali qurollar to'plami, jumladan, mavzu, mavzu va syujet rasmlari - chet tilini o'rgatishda vizual ravshanlikning muhim rolini ta'kidlash kerak. Asosiy maqsad - o'quv chilarning hissiy - vizual taassurotlari bo'yicha tafakkurini rivojlantirish, ularga ma'lum bo'lgan narsalarni bildiruvchi so'zlarni ushbu ob'ektlarning chet tilidagi nomlari bilan bog'lash.

- Barcha mumkin bo'lgan o'quv sharoitlari uchun ideal kurs mavjud emas, lekin juda ko'p sonli darsliklar mavjud, ular orasida professional o'qituvchi o'ziga kerakli materiallarni topishi va, agar kerak bo'lsa, o'zini yaratishi mumkin.

So'nggi yillarda yangi axborot texnologiyalarini qo'llash masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Chet tillarni o'qitishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish nafaqat zamonaviy texnik vositalar va texnologiyalarni qo'llash, balki chet tilini o'qitishning yangi shakl va usullarini qo'llash va umuman o'quv jarayoniga yangicha yondashuvni ham anglatadi. Bugungi kunda butun dunyoda ta'lim jarayoniga katta ta'sir ko'rsatgan eng inqilobiy yutuqlardan biri bu **kompyuter, video va audioyozuvlar, internet tarmog'i, elektron pochta, multimediya va intervaol doskalardir.**

Elektron pochta. Elektron pochta turli millat vakillari bilan yozma muloqot qilish imkoniyatini beradi, shuning uchun o'rganilayotgan tilni mamlakat madaniyatiga kiritish orqali dunyoqarashni kengaytiradi, ma'lum bir muammo bo'yicha tezkor axborot va fikr almashish orqali vositachilik aloqasi tajribasiga ega bo'ladi. Internet resurslaridan veb-kontentni dars mazmuniga kiritish, ya'ni ularni o'quv dasturiga kiritish uchun ham foydalanish mumkin; mustaqil loyiha doirasida talabalar tomonidan ma'lumot izlash; chuqur o'rganish, bilim va ko'nikmalardagi kamchiliklarni bartaraf etish; imtihonlarga o'z-o'zini tayyorlash; chet tilini tizimli o'rganish. Qidiruv serverlari turli so'rovlarni yaratish va foydalanuvchini qiziqtirgan mavzular bo'yicha saytlar ro'yxatini ko'rsatish imkonini beradi. Internetning axborot resurslaridan foydalanib, darsda bir qator didaktik vazifalarni samaraliroq hal qilish mumkin.

Interfaol doskadan didaktik maqsad va vazifalarga erishish uchun foydalanishingiz mumkin, u yanada faol o‘zaro ta’sir qilish so‘roviga javob bera boshladi. O‘zining cheksiz imkoniyatlariga ega interfaol doskadan foydalanish har qanday mavzudagi darslarni nafaqat samarali, balki o‘qituvchi va talabalar uchun ham qiziqarli qiladi. Interfaol doskalar uchun maxsus dasturiy ta’minot matn va ob’yektlar, audio va video materiallar, internet resurslari bilan ishlash, ochiq hujjatlar ustiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘lda yozilgan yozuvlar yozish va ma’lumotlarni saqlash imkonini beradi.

Multimedia. Darsda multimedia vositalaridan foydalanish bir tomondan bugungi kun talabi bo‘lsa, ikkinchi tomondan o‘qituvchi ishiga katta yordam beradi. Chet tili darslarida grammatik ko‘nikmalarni mashq qilish, ko‘nikmalarni rivojlantirish, o‘qish (internetda axborot bilan ishlash) va loyiha ishlarida, esda qolarli illyustratsiyalarni ko‘rsatish, va darsni jonli tashkil qilishda yordam beradi.

Turli chet tili darslarida va turli sinflarda yuqorida kursatilgan zamonaviy texnologiya imkoniyatlaridan foydalangan holda dars utish nafaqat talabalar imkon qadar yorqin va mamlakat hayotidan qiziqarli va zamonaviy faktlarni o‘rganishi, o‘rganilayotgan tildagi mamlakatlarning diqqatga sazovor joylarini slayd-shouni namoyislari bilan tanishtirishingiz, ularni xalq hayotining turli sohalari bilan tanishtirishingiz, balki talabalar mamlakatning siyosiy arboblari va turli taniqli shaxslar bilan suhbatlarni tinglashlari va ko‘rishlari mumkin. Zero, eng yangi texnik vositalardan foydalangan holda talabalar nafaqat chet tilini o‘rganmoqda, balki undan to‘liq foydalana oladishin ham urganadilar.

Shunday qilib, biz chet tilini o‘rganish o‘quv va ta’lim jarayonida turli xil o‘quv qurollaridan foydalanishni o‘z ichiga oladi, degan xulosaga keldik. Ta’lim vositalarining muayyan turlaridan foydalanish bolalarni o‘rganilayotgan fanning mohiyati va usullari bilan tanishtirish imkonini beradi. O‘quv qurollari turlarining har biri o‘ziga xos xususiyat va funktsiyalarga ega bo‘lganligi sababli, bitta qo‘llanma har doim ham o‘rganilayotgan ob’ekt haqida to‘liq ma’lumot bera

olmaydi, o'rganilayotgan materialning butun mazmunini ochib beradi. Shuning uchun sinfda o'qitish vositalaridan kompleks tarzda foydalanish kerak.

Chet tilini o'rgatishda o'quv qurollardan va zamonaviy vositalaridan, ya'ni kompyuter, video va audioyozuvlar, internet va boshqalardan foydalanish quyidagilarga imkon beradi: chet tilini o'rganishning barcha bosqichlarida chet tili muhitining etishmasligini bartaraf etadi. Ushbu ish natijalarini sarhisob qilar ekanmiz, qo'shimcha ta'lim resurslari axborot ta'lim muhitining muhim qismi ekanligini ta'kidlash zarur. Zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi, o'quv chilarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Apolskikh E. I. The use of modern information and communication technologies in the educational process: a teaching aid - Barnaul: BSPU, 2006. - 124b
2. Aleksandrov K. V. In teaching a foreign language: from a new form to a new content // Foreign languages at school, 2011, №5 - p. 15-20
3. Qo'ychieva Z.I. "Talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirishning ayrim metodologik masalalari." Science and Education
4. Dusbayeva N.N. (2022). Ingliz tilida mintaqaviy lugatlarni o'rganishning ahamiyati. Science and Education, 3(2), 706-709. 570
5. Madiyeva G.A. "Ta'limda yangi innovatsion modelni tatbiq qilishning ahamiyati." Science and Education 3.2 (2022):
6. Madiyeva G. A. (2022). Ta'limda yangi innovatsion modelni tatbiq qilishning ahamiyati. Science and Education, 3(2), 777-780.
7. Kuychiyeva Zuxra Isakulovna. Die theorie der relevanz von ernst august gutt. scientific collection «INTERCONF» | № 45, 83-84
8. Қўйчиева З.И. Олмон бадий асарларида кахрамонлар образини бадий таржимада кайта яратиш масалалари. «Modern Scientific Challenges And Trends» Issue 11(22) Part 2. 91-95

9. Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914
10. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
11. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
12. Калдыкозова С.Е. Формирование у учащихся представлений об изучение языка. Gospodarka I innowacje. 44,122-128, 2024
13. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум. 879-882,2023.